

ARAB TILINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Mirpulatova Nodira Kadirovna

Yangi asr universiteti 4-kurs, 102-22 guruh

"Mumtoz Sharq filologiyasi" kafedrasi mudiri

tarix fanlari nomzodi, dots.nt

H.H. Yo'ldoshxo'jayev

Annotatsiya: Ushbu tezisda arab tilini o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning afzalliklari, o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishdagi o'rni va amaliy qo'llanilish usullari yoritiladi. Interfaol yondashuv orqali arab tilini o'rganishda tinglab tushunish, so'zlash, o'qish va yozish kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: arab tili, interfaol metod, kommunikativ yondashuv, motivatsiya, o'qitish texnologiyasi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida interfaol metodlar o'quvchi faoliyatiga asoslangan yondashuv sifatida keng qo'llanilmoqda. Chet tillar, xususan arab tilini o'qitishda bu metodlarning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Chunki arab tili nafaqat diniy va madaniy meros tili, balki xalqaro muloqot va ilm tili sifatida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bois o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini faollashtirishda muhim o'rin tutadi.

Interfaol metodlar — bu o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, faol ishtirokini ta'minlovchi, o'zaro muloqotga yo'naltirilgan o'qitish usullari majmuasidir. Ular o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi an'anaviy "ma'lumot beruvchi–tinglovchi" munosabatini o'zgartirib, o'quvchini darsning faol sub'ekti sifatida shakllantiradi. Arab tili darslarida bu yondashuv ayniqsa muhimdir, chunki til o'rganish — faqat grammatik qoidalarni yodlash emas, balki ularni muloqotda qo'llay bilish

jarayonidir. Interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarda tinglab tushunish, o'qish, yozish va so'zlash ko'nikmalari birgalikda shakllanadi. Masalan, darsda o'qituvchi yangi mavzuni o'quvchilar bilan suhbat tarzida o'rganadi, ular esa faol savol-javob orqali mavzuni amalda qo'llaydilar.

Arab tili darslarida eng samarali interfaol metodlar qatoriga **“Aqliy hujum” (Brainstorming), “Rol o'ynash” (Role play), “Juftlikda va guruhda ishlash”, “Klaster” hamda “Debat”** metodlarini kiritish mumkin. “Aqliy hujum” usuli yangi so'z va iboralarni o'rganishda o'quvchilarning tafakkurini faollashtiradi. “Rol o'ynash” metodida esa o'quvchilar arab tilida turli hayotiy vaziyatlarni modellashtiradilar: “Bozorda xarid qilish”, “Talaba va o'qituvchi suhbatlashuvi” kabi mashqlar ularga muloqotda tabiiy so'zlashni o'rgatadi. “Juftlikda va guruhda ishlash” usuli esa hamkorlikda fikr almashish, bir-birining xatolarini to'g'rilash, o'z fikrini arab tilida bayon etish imkonini beradi. Shu tarzda o'quvchilar o'zaro raqobat va hamkorlik muhitida bilimlarini mustahkamlab boradilar.

Interfaol metodlardan foydalanish natijasida o'quvchilar nafaqat arab tilini o'rganadilar, balki u orqali muloqot madaniyatini, fikrni asoslab aytish, dalil keltirish, bir-birini tinglash va hurmat qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni ham egallaydilar. Masalan, “Debat” metodida o'quvchilar arab tilida ma'lum bir mavzu yuzasidan o'z pozitsiyalarini himoya qiladilar, bu esa ularni mustaqil fikrlash va so'zlashuv kompetensiyasini rivojlantirishga undaydi. “Klaster” va “Fikrlar xaritasi” metodlari yordamida esa grammatik va leksik mavzularni tizimlashtirish, so'zlarning ma'no bog'liqligini tushunish osonlashadi. Umuman olganda, interfaol metodlardan muntazam foydalanish arab tili darslarini jonlantiradi, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularni faol, ijodkor shaxs sifatida shakllantirishga yordam beradi.

“Juftlikda va guruhda ishlash” metodi. “Juftlikda va guruhda ishlash” metodi arab tili darslarida o'quvchilarni faol muloqotga jalb etish va ularni jamoaviy hamkorlikka o'rgatishning samarali usullaridan biridir. Bu metod orqali o'quvchilar bir-birlariga tayanib, bilim almashadilar, fikrlarini ifoda etish

jarayonida arab tilidagi soʻz va iboralarni faol qoʻllaydilar. Oʻqituvchi bu jarayonda rahbar va yoʻnaltiruvchi rolini bajaradi, oʻquvchilarning oʻzaro muloqotini tashkil etadi.

Masalan, oʻquvchilar ikki kishilik juftliklarda “Arabcha suhbat tuzing” yoki “Bozorda xarid qilish” mavzusida muloqot yaratish topshiriqini bajaradilar. Guruhli shaklda esa ularga “Arab mamlakatlari madaniyati haqida mini-dialog yozing” kabi ijodiy topshiriqlar beriladi. Bu jarayonda oʻquvchilar bir-birlarining xatolarini tahlil qiladilar, tuzatish takliflarini bildiradilar va til meʼyorlariga mos soʻzlashuvni shakllantiradilar.

Shuningdek, juftlikda va guruhda ishlash oʻquvchilarda ijtimoiy muloqot, faol tinglash, sabr-toqat, hamjihatlik va masʼuliyat kabi shaxsiy fazilatlarni rivojlantiradi. Bu metod arab tili darsini jonlantirib, har bir oʻquvchini dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Natijada oʻquvchilarda arab tilida oʻz fikrini erkin ifoda etish, jamoaviy fikr bildirish va nutqiy muloqot madaniyati shakllanadi.

“Klaster” va “Fikrlar xaritasi” (Mind Map) metodi. “Klaster” va “Fikrlar xaritasi” metodlari arab tili darslarida grammatik va leksik materiallarni tizimlashtirish, ularni yaxlit idrok etish imkonini beruvchi samarali vositalardir. Bu metodlar oʻquvchilarning mavzuga nisbatan faol ishtirokini oshiradi, ularning vizual va mantiqiy tafakkurini uygʻunlashtiradi. Oʻqituvchi markaziy tushunchani doskaga yozadi, oʻquvchilar esa shu tushunchaga bogʻliq soʻz va iboralarni arab tilida chizib, gʻoyalar xaritasini hosil qiladilar.

Masalan, “Oila aʼzolari” mavzusida markazga **الْأُسْرَةُ (al-usra – oila)** soʻzi yozilib, uning atrofida **الْأَب (ota), الْأُمُّ (ona), الْأَخُّ (aka), الْأَخْتُ (opa), الْإِبْنُ (oʻgʻil), الْبِنْتُ (qiz)** soʻzlari joylashtiriladi. Shu tarzda oʻquvchilar soʻzlar orasidagi semantik aloqani vizual koʻrinishda idrok etadilar.

Bu metod oʻquvchilarda soʻz boyligini tizimli tarzda oʻzlashtirish, mavzularni eslab qolish, soʻzlar oʻrtasidagi mantiqiy bogʻlanishni tushunish va nutqda toʻgʻri qoʻllash koʻnikmasini rivojlantiradi. Shuningdek, “fikrlar xaritasi” usuli dars

jarayonida ijodiy muhit yaratadi, o‘quvchilarni mustaqil ishlashga va yangi g‘oyalarni ilgari surishga undaydi.

“Debat” yoki “Munozara” metodi arab tili darslarida o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirish, mantiqan fikrlash va dalil keltirish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu metodning asosiy mohiyati — o‘quvchilarni ma’lum bir masala yuzasidan arab tilida fikr almashishga, o‘z pozitsiyasini himoya qilishga o‘rgatishdir. Munozaralar o‘quvchilarning tahliliy fikrlashini, muloqotda faolligini hamda nutq madaniyatini sezilarli darajada oshiradi.

Masalan, dars mavzusi “Texnologiyaning foydasi va zarari” bo‘lsa, sinf ikki guruhga bo‘linadi: birinchi guruh texnologiyaning ijobiy jihatlarini, ikkinchi guruh esa salbiy tomonlarini arab tilida himoya qiladi. Guruhlar o‘z fikrlarini **arabcha dalillar, misollar va iboralar** bilan mustahkamlaydi. Bu jarayonda o‘quvchilar arab tilida so‘z tanlash, dalil keltirish va e‘tiroz bildirish madaniyatini o‘zlashtiradilar.

Shu tariqa, “Debat” metodi o‘quvchilarda nutqiy faollikni oshiradi, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi va arab tilida erkin, ishonchli muloqot olib borish imkonini beradi. Bundan tashqari, bu metod o‘quvchilarning jamoa oldida so‘zlash malakasini, nutq intonatsiyasini va ishonch bilan fikr bildirish qobiliyatini mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. – Т.: Фан, 2003. – 180 б.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. – М.: Педагогика, 1982. – 254 с.
3. Саидова Г.А. Замонавий pedagogik texnologiyalar. – Т.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2018. – 192 б.
4. Шамахмудова Н., Ходжаев А. Interfaol o‘qitish metodlari va ularni ta’lim jarayonida qo‘llash. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – 120 б.

5. Хайдаров А. Чет tillarni o‘qitishda innovatsion texnologiyalar. – T.: “O‘qituvchi”, 2019. – 156 b.
6. Jalolov J. Chet tillarni o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti nashriyoti, 2012. – 220 b.
7. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London: Pearson Education, 2015. – 384 p.
8. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 270 p.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ–3775-son qarori. – Toshkent, 2018-yil 14-iyul.
10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Chet tillarni o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – 2021-yil 19-may, №312-son.

